

Evaluación de la fermentación anaerobia de los residuos RAC con *Bacillus subtilis* para la obtención de biomasa con aporte nutricional

Mercedes Romero-Jiménez¹, María Elena García-Reyes², Norma Alejandra Vallejo-Cantú³, Juan Manuel Méndez-Contreras⁴

¹División de Estudios de Posgrado e Investigación, Instituto Tecnológico de Orizaba, Av. Oriente 9 No. 852, C.P. 94320, Orizaba Veracruz, México
merciromero93@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Química Ambiental

Resumen

Actualmente, la cantidad de biomasa residual de la caña de azúcar ha aumentado, representando altas concentraciones de contaminantes, que se acumulan y constituyen un problema ambiental. Debido a la quema de caña durante la cosecha y después de la zafra, se producen grandes cantidades de residuos sólidos, partículas y gases tóxicos. Actualmente, se han estudiado diversos usos potenciales a dichos residuos y se han descubierto los beneficios del material lignocelulósico presente en la biomasa residual, especialmente en residuos de caña de azúcar, puesto que contienen grandes propiedades nutritivas y una considerable cantidad de glucosa. El objetivo del estudio fue conocer las propiedades físicas, químicas y microbiológicas de los residuos y mediante fermentación con *Bacillus subtilis* obtener una biomasa con propiedades nutritivas y aprovechables las cuales brinden grandes beneficios para la alimentación en especies ganaderas. Las fermentaciones fueron evaluadas en concentraciones de (5, 10 y 15 % v/v) en tiempo de (48, 72 y 96 horas) con el fin de encontrar la concentración de inóculo y el tiempo recomendables, así como la calidad de la biomasa obtenida. Para validar los resultados se utilizó el análisis estadístico ANOVA y mediante el software MINITAB. Los resultados mostraron mejores condiciones para 10 % de inóculo a 96 h con un incremento en biomasa de 35.041 g/L y un rendimiento $Y_{xs}=3.613$ g/g y, una producción de ácido láctico de 7.5 g/L. Para el análisis de la calidad de la biomasa se obtuvo un incremento de proteínas 6.671 %, una concentración de microorganismos *Bacillus subtilis* de 2.27×10^4 UFC/mL y una disminución favorable de carbohidratos de 12.115 g/L. La fermentación mediante el microorganismo *Bacillus subtilis*, es considerada una alternativa para mejorar el valor nutritivo de los residuos al incrementar el valor de proteínas y obtener una buena concentración en microorganismos benéficos para su posible uso en la alimentación de especies ganaderas.

Palabra clave: RAC, sustrato, *Bacillus subtilis*, biomasa.

Abstrac

Currently, the amount of residual sugarcane biomass has increased, representing high concentrations of contaminants, which accumulate and constitute an environmental problem. The burning of sugarcane during the harvest and after the harvest produces large quantities of solid residues, particles and toxic gases. Currently, several potential uses of these residues have been studied and the benefits of the lignocellulosic material present in the residual biomass have been discovered, especially in sugarcane residues, since they contain great nutritional properties and a considerable amount of glucose. The objective of the study was to know the physical, chemical and microbiological properties of the residues and, by means of fermentation with *Bacillus subtilis*, to obtain a biomass with nutritious and usable properties that would provide great benefits for the feeding of livestock species. The fermentations were evaluated at concentrations of (5, 10 and 15 % v/v) in time (48, 72 and 96 hours) in order to find the inoculum concentration and the recommended time, as well as the quality of the biomass obtained. To validate the results, ANOVA statistical analysis and MINITAB software were used. The results showed better conditions for 10 % inoculum at 96 h with an increase in biomass of 35.041 g/L and a yield $Y_{xs}=3.613$ g/g and, a lactic acid production of 7.5 g/L. For the analysis of biomass quality, an increase in protein of 6.671 %, a concentration of *Bacillus subtilis* microorganisms of 2.27×10^4 CFU/mL and a favorable decrease in carbohydrates of 12.115 g/L were obtained. Fermentation by means of the microorganism *Bacillus subtilis* is considered an alternative to improve the nutritional value of the residues by increasing the protein value and obtaining a good concentration of beneficial microorganisms for their possible use in the feeding of livestock species.

Key words: SCR, Substrate, *Bacillus subtilis*, biomass

Introducción

Actualmente se generan grandes cantidades de biomasa durante la cosecha de caña de azúcar, la cual es quemada con la consecuente generación de gases de efecto invernadero y compuestos gaseosos: óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, compuestos volátiles y semi volátiles, ocasionando daños al medio ambiente y efectos adversos a la salud [1]. Los residuos de caña de azúcar son de naturaleza orgánica y pueden ser transformados en productos con alto valor, su contenido de nutrientes presente en los residuos de caña de azúcar contiene una aceptable composición nutricional, dando un buen aporte de fibra, sacarosa y glúcidos solubles aprovechables [2].

La fermentación anaerobia con bacilos y lactobacilos es considerada una alternativa para el tratamiento de residuos lignocelulósicos, es un proceso por el cual la materia orgánica es catabolizada y descompuesta en ausencia de oxígeno mediante microorganismos anaeróbicos (bacterias), de esta forma la fermentación anaerobia como método de tratamiento de residuos permite disminuir la cantidad de materia orgánica y la obtención de subproductos [3].

Los probióticos son aquellos microorganismos vivos, al ser administrados en cantidades adecuadas, proporcionan un beneficio a la salud del huésped, sus principales características para ser consideradas como probióticos son: a) no dañar al huésped, b) ser aceptados por el huésped a través de la ingestión, c) capacidad de llegar a los órganos y ejercer su veneficio [4], así mismo, los probióticos son estimuladores del sistema inmune y participan en la corrección del balance microbiano natural del huésped [5]. *Bacillus subtilis* destaca como agente probiótico, por la acción de las enzimas hidrofílicas extracelulares que actúan sobre polisacáridos, ácidos nucleicos y lípidos, no causa toxicidad, además cuenta con una acción bactericida y fúngica [6]. Tomando en cuenta los nutrientes presentes en los residuos de caña de azúcar, se realizó la fermentación anaerobia utilizando *Bacillus subtilis* como bacteria probiótica.

Una de las alternativas para disminuir la quema de los residuos es la obtención de subproductos a partir de los residuos agrícolas lignocelulósicos, siendo una alternativa dentro de la nutrición animal, al responder eficientemente al consumo de fibra, lo que hace posible aprovechar subproductos y residuos agrícolas que aporten nutrientes y así mismo disminuir costos de producción [7]. En este trabajo se presenta la evaluación de las propiedades fisicoquímicas de los residuos de cultivo de caña de azúcar, la mejor dosis obtenida mediante la fermentación anaerobia y la calidad de la biomasa para su posible uso en la alimentación de especies ganaderas.

Metodología

Materiales

La materia prima utilizada en este trabajo fueron residuos de caña de azúcar (RAC) obtenida de campos agrícolas del municipio de Atzacan, Veracruz, para su caracterización fisicoquímica y la bacteria *Bacillus subtilis* de marca comercial SERENADE, utilizada para fermentación anaerobia en diferentes concentraciones v/v de inóculo y sustrato, para la obtención de una biomasa con aporte nutricional.

Preparación

Tratamiento de los residuos

La muestra recolectada constó de tallos grandes y hojas secas, las cuales fueron cortadas en trozos pequeños de 5 cm, para retirar el porcentaje de humedad se deshidrataron en estufa de secado a 115 °C durante 24 horas. Para la molienda se colocó una porción de residuos secos en un molino de mano hasta obtener un polvo fino, posteriormente se homogenizó la muestra a través de tamiz de malla 50 mm.

Se suspendió 5 g de residuo en un volumen de 75 mL de agua destilada para obtener una dilución 1:15 y así tener un valor de sólidos totales de 5.22 %.

Análisis fisicoquímico a los residuos de caña de azúcar RAC

Para el estudio de la fermentación anaerobia primero se realizó la caracterización fisicoquímica, para muestra cruda y tratada térmicamente. El tratamiento térmico consistió en someter la muestra diluida 1:15 a 90 °C durante 30 minutos, para solubilizar compuestos orgánicos y eliminar agentes patógenos presentes. Los parámetros evaluados fueron: físicos (pH, ST, STV), químicos (carbohidratos, proteínas, lignina, nitrógeno) y microbiológicos (coliformes fecales, *Salmonella spp.*).

Propagación de la bacteria probiótica *Bacillus subtilis*

La bacteria comercial de marca SERENADE (*Bacillus subtilis*) se propagó en medio Agar nutritivo, tomando una cantidad considerable del recipiente y sembrando la bacteria mediante estrías en cajas Petri conteniendo el medio y previamente esterilizadas, la muestra se incubó en estufa de cultivo durante 24 horas a 115 °C, observando su crecimiento posterior al tiempo de incubación.

Preparación de sustrato e inóculo

Se preparó un volumen de 1500 mL de sustrato, tratados térmicamente a 90 °C durante 30 minutos, dejando enfriar la muestra durante una hora y colocándolo en refrigeración. Posteriormente, se preparó el inóculo a utilizar, la propagación se realizó en medio sólido a medio líquido, mediante medio de cultivo de caldo MRS esterilizado en autoclave, se llevó a incubación en una incubadora modelo ZHWY-100B durante 24 horas, para una concentración celular de 10^7 UFC/mL.

Desarrollo

Fermentación anaerobia mediante la bacteria probiótica *Bacillus subtilis*

Las fermentaciones anaerobias se llevaron a cabo en matraces Erlenmeyer con capacidad de 250 mL con un volumen útil de 150 mL de sustrato en concentraciones de (5 %, 10 % y 15 % v/v) de inóculo, con tiempos de (48, 72 y 96 horas) tanto para muestra y dos réplicas. Las muestras preparadas fueron colocadas en una centrífuga modelo ZHWY-100B en constante agitación a temperatura de 36 °C y 110 rpm observado en la Figura 1, durante el periodo de incubación se tomó 6 mL de muestra cada 6 horas, realizando análisis de: carbohidratos, ácido láctico, biomasa, para obtener la mejor concentración y el mejor tiempo.

Figura 1. Fermentaciones anaerobias en concentraciones de 5 %, 10 % y 15 % v/v.

Biomasa de residuos de caña de azúcar RAC

La biomasa obtenida fue analizada al finalizar las fermentaciones anaerobias, las muestras fueron centrifugadas en centrífuga Hermle Laboratory GMB H a 10,000 rpm durante 10 minutos, para retirar el medio líquido observado en la Figura 2, obtenida la biomasa en estado sólido, posteriormente se realizaron análisis de: Nitrógeno, proteínas, carbohidratos, ST y conteo celular.

Figura 2. Biomasa de fermentaciones anaerobias con *Bacillus subtilis*

Resultados y discusión

Análisis fisicoquímico de los residuos

Los resultados obtenidos de la caracterización fisicoquímica para muestra cruda y tratada térmicamente no mostraron diferencias significativas en los análisis químicos, sin embargo, se obtuvo un decremento favorable en cuanto a los agentes patógenos, obteniendo una concentración por debajo de los límites máximos permisibles de acuerdo a la norma NOM-004-SEMARNAT-2002. (<1000 NMP/g ST). Obteniendo valores para muestra cruda de (18.73 g/L) en carbohidratos, nitrógeno total (0.13 g/kg ST), proteínas (0.83 %), lignina (27.22 %), ST (5.22 % m/m), STV (95.77 % m/m), coliformes (93,000), *salmonella* (56,000), para muestra tratada se obtuvo (23.65 g/L) en carbohidrato, nitrógeno total (0.15 g/kg ST), proteína (0.97 %), lignina (20.6 %), ST (7.50 % m/m), STV (96.05 % m/m), y una disminución en agentes patógenos (<1000) NMP/g ST, *salmonella spp* (<1000) NMP/g ST. Obteniendo un valor similar reportado por [8] en bagazo de caña de azúcar, reportando en carbohidratos (39.53 %), proteínas (1.15 %) mayor a lo obtenido, lignina (23.8 %) valor menor a lo obtenido y cenizas (2.87 %).

Evaluación de la concentración de inóculo

Al evaluar las fermentaciones anaerobias en concentraciones de inóculo de (5 %, 10 % y 15 % v/v) en tiempo de (48, 76 y 96 horas), los mejores resultados obtenidos de acuerdo a la comparación de medias realizando un análisis de varianza (ANOVA) ($\alpha=0.05$), mediante el uso de software MINITAB, se muestran en la Figura 3.

Se observa una mayor producción con inóculo de 10 % a 96 horas con un incremento en biomasa de 35.041 g/L y un rendimiento de $Y_{xs}=3.613$ g/g mayor a 0.48 g/g obtenido por [9] al evaluar paja de trigo empleando *Pseudomonas aeruginosa*. La producción de ácido láctico inicial fue de 3.75 g/L y una producción final de 7.5 g/L obteniendo un valor mayor a 5 g/L reportado por [10] al evaluar 8 especies diferentes de *Bacillus subtilis*. Para la disminución de carbohidratos se obtuvo un valor de 9.697 g/L removidos durante la fermentación en tiempo de 96 horas. Los resultados obtenidos muestran una aceptable remoción de carbohidratos, debido a que los valores tienden a bajar en comparación a los valores iniciales obtenidos a una concentración inicial de 23.65 g/L en carbohidratos, lo cual se debe al tratamiento de la fermentación anaerobia con *Bacillus subtilis* al ser su principal fuente de consumo de sustrato, por consiguiente, esta influye en la producción de biomasa obteniendo una mayor concentración y así mismo una producción mayor de ácido láctico debido a la capacidad de *Bacillus subtilis* en condiciones de fermentación, favoreciendo a la producción de ácido láctico.

Figura 3. Producción de ácido láctico, biomasa y disminución de carbohidratos

Calidad de biomasa de residuos cañeros

En la Tabla 1, se muestra los resultados de los análisis de la biomasa obtenida a partir de los residuos de caña de azúcar RAC mediante la fermentación anaerobia con *Bacillus subtilis* a una concentración de 10 % de inóculo y 96 horas.

En cuanto al valor de proteínas se obtuvo un mayor porcentaje con una concentración final de 6.671 %, en comparación al valor inicial sin tratamiento con *Bacillus subtilis*, un valor menor a 12.69 % generado por [11] en residuos de rastrojo de maíz, el valor obtenido puede deberse al trabajo beneficioso de la bacteria láctica, la cual mejora la fermentación y la actividad bacteriana, beneficiando la incorporación de la materia y elevando el contenido proteico, así mismo el contenido de nitrógeno tuvo un incremento de 0.15 g/kg ST a 1.324 g/kg ST debido a que tiene una relación directa entre el contenido de proteínas. El contenido de carbohidratos disminuyó significativamente de 23.124 g/L a 12.115 g/L por efecto de la fermentación, los ST Y STV representa diferencias significativas, debido a que la biomasa del tratamiento final constó de materia seca y no diluida como la obtenida inicialmente, los incrementos en ST se deben a la concentración por la generación de biomasa obtenida y la pérdida de agua durante la fermentación, lo que justifica los fenómenos de incrementos de nutrientes y otros compuestos en la biomasa final. Así mismo, los STV representan la materia orgánica presente en la biomasa posterior al tratamiento fermentativo con *Bacillus subtilis*. De acuerdo a [12] reporto ST (g ST/g biomasa) de (0.7073) y SV (g SV/g biomasa) de (0.0532), para gabazo de caña de azúcar con pretratamiento alcalino en un intervalo de SV (% ST) 98 %, así mismo menciona que el pretratamiento alcalino es una alternativa que puede ser utilizada para incrementar la biodegradabilidad del bagazo de caña de azúcar.

Tabla 1. Calidad de biomasa obtenida utilizando *Bacillus subtilis*

Parámetro	Valor		Unidad
	Inicial sin tratamiento	Final con tratamiento	
Nitrógeno	0.15	1.324	g/kg ST
Proteínas	0.97	6.671	%
Carbohidratos	23.65	12.115	g/L
Conteo celular	----	2.27X10 ⁴	UFC/mL
ST	5.22	16.464	% m/m
STV	96.05	97.099	% m/m

La cantidad de enzimas presentes en la biomasa final fue de una concentración de 2.27x10⁴ UFC/mL, indicando propiedades microbiológicas apropiadas en la biomasa obtenida, de acuerdo a [4] al analizar residuos agroindustriales con agentes probióticos encontró propiedades fisicoquímicas y microbiológicas de la materia obtenida la cual puede ser utilizada como producto probiótico. Así mismo, estudios han demostrado que *Bacillus subtilis* como probiótico es seguro para la utilización en alimento sin causar efectos negativos al medio ambiente

y su acción principal es la estabilidad microbiana intestinal, favoreciendo el incremento de microorganismos benéficos [6].

Trabajo a futuro

Uno de los trabajos que se pueden analizar a futuro es la implementación de otra bacteria probiótica en los residuos y comparar la influencia de ambos, así mismo la biomasa obtenida se puede probar en especies ganaderas para evaluar el rendimiento al utilizar una biomasa con microorganismos probióticos.

Conclusiones

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que la biomasa obtenida a partir de la fermentación presenta un valor nutricional aceptable, tanto en sus propiedades físicas, químicas y microbiológicas, mientras tanto el contenido de proteínas tuvo un incremento favorable al utilizar *Bacillus subtilis* durante la fermentación, así mismo la actividad microbiana en la biomasa presentó una concentración final de 2.27×10^4 UFC/mL obtenido una biomasa rica en microorganismos probióticos, la cual puede ser utilizada para alimento de especies ganaderas, debido a que contiene el agente probiótico *Bacillus* que contribuye a la mejora del ecosistema intestinal del huésped favoreciendo al desarrollo de bacterias benéficas y mejorando la digestión alimentaria, por otra parte, la fermentación mediante agentes microbiológicos es una alternativa para mejorar el valor nutritivo de los residuos y evita la quema que provocan gases de efecto invernadero liberados al medio ambiente. Este trabajo contribuye con el desarrollo de nuevas estrategias de manejo integral de residuos sólidos agrícolas, ofreciendo ventajas ambientales y potenciales beneficios de la rentabilidad para los productores de productos primarios.

Referencias

- [1] A. Santucho Cainzo, L. F. Calderari, D. H. Corregidor Carrió y E. M. Jaén, «Método alternativo para la evaluación de la polución atmosférica causada por la quema de biomasa en plantaciones de caña de azúcar,» *Anales AFA*, pp. 15-20, 2019.
- [2] J. H. Vera Rodríguez , T. L. L. Medranda Parraga, J. . A. Sigüencia Chuya, R. A. Mendieta Franco y M. J. Pérez Gualpa, «Caracterización nutricional de los residuos orgánicos en la caña de azúcar del cantón La Troncal,» *Hombre, Ciencia y Tecnología*, 2021.
- [3] A. Helguero Gutiérrez, L. Bustillos Peña y J. G. Hernani Díaz, «Obtención de biogás mediante la fermentación anaerobia de estiércol,» *Revista Estudiantil AGRO-VET*, pp. 185-191, 2018.
- [4] J. E. Miranda-Yuquilema, A. Marin-Cárdenas, D. Sánchez-Macías y Y. García-Hernández, «Obtaining, characterization and evaluation of two candidate preparations for probiotics developed with agroindustrial waste,» *MVZ Córdoba* , 2018.
- [5] M. d. L. Pérez-Chabela, Y. M. Alvarez-Cisneros, J. Soriano-Santos y M. A. Pérez-Hernández, «Los probióticos y sus metabolitos en la acuicultura. Una Revisión,» *Hidrobiológica*, pp. 93-105, 2020.
- [6] T. Medina-Saavedra, G. Arroyo-Figueroa, C. Herrera-Méndez y L. Mexicano-Santoyo, «Bacillus subtilis como probiótico en avicultura: aspectos relevantes en investigaciones recientes,» *revistasabanico*, 2017.
- [7] J. Vera, R. Lazo, D. Barzallo y C. Galvin, «Caracterización química y degradabilidad in situ de residuos orgánicos como alternativa alimenticia para bovinos,» *Ecuadorian Science Journal* , pp. 1-14, 2021.
- [8] C. Cabrera-Ayala y C. Novoa-Izaguirre, «Influencia de la concentración y temperatura de fermentación de azúcares reductores obtenidos a partir de hidrolizado de bagazo de caña de azúcar, en la obtención de un biopolímero empleando Bacillus subtilis,» *Agroindustrial Science*, pp. 17-28, 2016.
- [9] E. Bazán-Lugo, C. G. Álvarez-Cárdenas y A. Totosaus S., «Efecto del pretratamiento de la paja de trigo sobre el rendimiento de biomasa y la producción de un extracto con actividad celulolítica empleando Pseudomonas aeruginosa,» *Acta Universitaria*26-33, vol. 27, 2017.
- [10] A. Castells Román, «Evaluación del potencial de producción de ácido láctico mediante cepas de Bacillus subtilis,» 2018.
- [11] L. Aguirre, R. Abad, V. Apolo, T. Katherine, C. Israel, J. Damián, C. Yesmani, T. Manuel y C. Jorge, «Caracterización y mejoramiento de residuos agrícolas para uso en la alimentación animal,» 2017.
- [12] A. González-Suárez, G. Hernández-Alfonso y I. Reyes- Pereda, «Pretratamiento alcalino de bagazo de caña para mejorar la producción de biometano,» *Revista Centro Agrícola* , pp. 79-88, 2019.